

ГАРМОНИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ - ЭТО ПРОДУКТ КРЕПКОЙ СЕМЬИ.

Алламуратов Абдибек

Магистрант II курса Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха по специальности
«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»
(Основы духовности)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446794>

Жилище, где растет человек, - это семья. Стабильность семьи, воспитание здорового и гармоничного поколения — определяет уровень развития государства и общества. Как вы знаете, семья - это первое и первостепенное звено общества. Общество состоит из этих связей. Если на земле живет более 7 миллиардов жителей, у каждого из них свой характер, один человек отличается от другого в каком-то аспекте, а это значит, что нет людей, которые в точности повторяют друг друга на свете. Само собой понятно, что семьи не похожи друг на друга, так как люди уникальны.

Члены семьи соединяются друг с другом общим браком, взаимным хозяйственно-имущественным, юридическим, моральным, духовным. Первая задача семьи состоит в продолжении своего рода, воспитании праведных и непорочных детей, обеспечении средств к существованию членов семьи, добровольном проведении досуга.

Семейные отношения - относительно независимое явление, и никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела семьи в худайне. По этой причине семья считается священной и неприкосновенной. Семейные отношения определяются существующими социальными, экономическими, идеологическими и духовными отношениями в обществе, и они продолжают меняться в рамках влияния. Эти отношения - живой, меняющийся процесс. Соответственно, каждое общество выбирает и формирует свой собственный и подходящий тип семьи. Например, существуют определенные различия между узбекской семьей XII века и узбекской семьей сегодняшнего дня.

Глава XIV нашей Конституции называется "семья", и наличие нормы в статье 63: "семья является основным звеном в обществе и имеет право находиться под защитой общества и государства" является примером внимания к институту семьи на уровне Государственная политика. Поэтому тот факт, что семья не только защищена законом, но и ее развитие и деятельность находятся на попечении государства, отличается от внимания других стран мира.

Следует отметить, что роль семьи в формировании гражданского общества безупречна. Ведь гражданское общество состоит из совершенных людей, то есть морально, духовно, физически, ментально и душевно совершенных людей. А семья - это самое необходимое, точнее, самое основное и главнейшее жилище, которое создает качества, присущие совершенному человеку.

Судьба и будущее нации зависят от подрастающего молодого поколения. В основе их совершенства лежит то, что мы можем смотреть в наше будущее с надеждой. Президент выразил необходимость воспитания такого же молодого и гармоничного поколения в своих мыслях о том, что "мы построим наше будущее своими руками". Наш лидер неоднократно подчеркивал, что за совершенствование подрастающего поколения, хозяев нашего будущего, отвечает не только семья и государство, но и члены общества в целом.

Сегодня ни для кого не секрет, что XXI век, в котором мы живем, - это век интеллектуального богатства. Неизбежно, что такое общество останется в стороне от пути мирового развития, если общество вовремя не осознает этот факт, стремление к интеллектуальным знаниям, интеллектуальному богатству не станет смыслом его повседневной жизни. Хотя мы ставим перед собой такую очень сложную цель, роль и влияние наших женщин в реализации такого великого дара и воспитании гармоничного поколения всеми возможными способами нельзя сравнить ни с чем. Только здоровый ребенок рождается от здоровой матери. Только мудрые, просвещенные матери смогут воспитать совершенного человека.

С глубоким пониманием этого факта отрадно, что наши программы и мероприятия, направленные на укрепление женского здоровья в нашей стране, защиту семьи, материнства и детства, воспитание молодого поколения, физически, интеллектуально и духовно зрелого, вдумчиво и тщательно разрабатываемого и последовательно внедряемого в жизнь, сегодня приносят плоды.

Такое внимание, в свою очередь, положительно сказывается на укреплении атмосферы доброты, взаимного уважения в жизни общества, укреплении семейного инстинкта, воспитании здорового и гармоничного поколения.

Под здоровым поколением мы все понимаем, прежде всего, здоровое потомство. В связи с этим на протяжении многих лет был разработан и

внедрен в жизнь широкий спектр мер на основе программы, воплощающей идею "здоровая мать — здоровый ребенок".

Мы очень хорошо знаем, что воспитание ребенка, достойного Эль-юрты, глубоко укореняется, прежде всего, в лоне семьи, в условиях здорового климата семьи, любви и уважения родителей друг к другу.

Из этого делается вывод, что мы знаем, что здоровая и крепкая семья - это, прежде всего, приоритет для вопроса молодых семей в условиях нового строительства, который находится в постоянном внимании нашего государства и общества, наших районов. Необходимо продолжать комплексную работу по укреплению семьи, усилению заботы о молодых семьях, обеспечению их правовой и социальной защиты, созданию необходимых условий для построения здоровой и крепкой семьи.

Именно в лоне семьи нет необходимости долго говорить о рождении ребенка, его взрослении как личности и гражданина, в атмосфере взаимной любви, заботы родителей. Понятия честности, добра и незлобивости, чувство уважения к взрослым появляются, прежде всего, в семье, именно в этой среде формируется мировоззрение человека в духе национальных и общечеловеческих ценностей.

Использованная литература:

- 1.Рахманов Б.У. Инсоннинг рухий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш // фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, Самарфанд, 2017. –Б. 13
2. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
- 3.BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
- 4.И Вахытовна. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
- 5.ИВ Jolibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019
- 6.ИВ Jolibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan.Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
- 7.ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. атериалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017

8.IB Jolibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Sustainable Development and Economics 1 (1 ...), 2017)

9.IB Jolibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochschule 1 (1), 400-402, 2015

